

СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Сапабой Максудбекович Жумабоев

Ташкентский Государственный Транспортный Университет

В статье рассматривается система судебной власти в Республике Узбекистан, её роль в обеспечении верховенства закона, защиты прав и свобод граждан, а также поддержания правопорядка.

Освещаются основные принципы, на которых основана деятельность судебной системы, включая независимость судей, равенство сторон перед законом и справедливость судопроизводства. Анализируется законодательная база Республики Узбекистан, регулирующая функционирование судебных органов.

Статья подчеркивает важность судебной власти как гаранта демократии и устойчивого развития общества в Узбекистане.

Судебная провозглашением государственной независимости Узбекистан выбрал путь создания гуманного демократического правового государства, формирования гражданского общества, понимаемого в качестве социального пространства, где, как подчеркнул первый глава государства, «верховенствует закон, который не только не противоречит, но способствует саморазвитию человека, реализации интересов личности, максимальному функционированию её прав и свобод».

Система и задачи судебных органов Республики Узбекистан.

Реализация судебной власти возложена на специально укреплённые органы - суды. То есть, статья 130 конституции Республики Узбекистан гласит, «Правосудие в Республике Узбекистан осуществляется только судом». Детально регулирует устройство судебной власти системы закон «О судах» от 28.07.2021.

Судебная система Республики Узбекистан состоит из следующих:

- Конституционный суд Республики Узбекистан;
- Верховный суд Республики Узбекистан;
- военные суды;
- Суды Республики Каракалпакстан, областные и Ташкентский городской суд;
- Административные суды Республики Каракалпакстан, административные суды областей и города Ташкента;
- межрайонные, районные, городские суды по гражданским делам;
- районные, городские суды по уголовным делам;

- межрайонные, районные, городские экономические суды;
- межрайонные административные суды.

В Республике Узбекистан может осуществляться специализация судей по категориям дел.

Создание чрезвычайных судов не допускается. (статья 131 Конституции Республики Узбекистан)

Конституционный суд, будучи органом судебной власти по рассмотрению дел о конституционности актов законодательной и исполнительной власти, в соответствии со статьей 133 Конституции.

Верховный суд Республики Узбекистан является высшим органом судебной власти в сфере гражданского, уголовного, экономического и административного судопроизводства. Принимаемые им акты являются окончательными и обязательны для исполнения на всей территории Республики Узбекистан.

Основные принципы правосудия.

В своей деятельности судебная власть опирается на ряд демократических принципов, закреплённых в Конституции Республики Узбекистан, в законе «О судах» и в отраслевых законодательствах.

Система принципов правосудия: законность, осуществление правосудия только судом; независимость судей и подчинение их только закону; осуществление правосудия на началах равенства всех перед законом и судом; открытое разбирательство дел во всех судах; язык судопроизводства; обеспечение права на судебную защиту; презумпция невиновности; обеспечение подозреваемому, обвиняемому и подсудимому права на защиту.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Особое внимание было уделено созданию независимой судебной системы, призванной эффективно защищать права и свободы человека. При этом акцент успешного реформирования судебно-правовой сферы был изначально поставлен на становление независимой судебной власти. Правовым фундаментом же для этого послужила Конституция Республики Узбекистан, закрепившая положение о независимости судебной власти, а также принципы организации и деятельности судебной системы.

REFERENCES

1. Конституция Республики Узбекистан от 2023 года.
2. Закон «О судах» от 28.07.2021.

3. Учебник Конституционное право. 2018г. - И.Т. Тультеева, А.А. Тулаганов, У.Ш. Хусаинов.